

Дронов В. Ю.

К.ю.н, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Канєнберг-Сандул О. К.

К.ю.н, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права
Національного університету «Одеська юридична академія»

ІСЛАМСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

JEL Classification: K19
SECTION «LAW»: Право

Анотація. Статтю присвячено комплексному дослідженню ісламських регіональних нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини та їх ролі у формуванні регіонального підходу до прав людини в ісламських державах. Досліджено специфіку поєднання універсальних міжнародних стандартів прав людини з релігійно-правовими нормами ісламу та вплив шариату на формування регіональних правових механізмів.

У статті досліджено роль Організації ісламського співробітництва у формуванні ісламських регіональних стандартів прав людини та визначено її значення як одного з основних суб'єктів розвитку регіонального міжнародного права прав людини в ісламських державах. Проаналізовано особливості регіонального підходу до прав людини, відповідно до якого права та свободи людини розглядаються крізь призму ісламської правової традиції та норм шариату. Встановлено, що значна частина ісламських регіональних документів закріплює широкий каталог прав людини, включаючи право на життя, право на освіту, право на працю, право на соціальний захист, право на справедливий суд та інші основоположні права і свободи.

У роботі проаналізовано правову природу та зміст основних ісламських регіональних документів у сфері прав людини, зокрема Загальної ісламської декларації прав людини, Каїрської декларації прав людини в ісламі, Арабської хартії прав людини, Декларації прав людини Організації ісламського співробітництва, та Декларації прав людини держав-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Особливу увагу приділено аналізу їх співвідношення із Загальною декларацією прав людини Організації Об'єднаних Націй 1948 року та іншими універсальними міжнародно-правовими актами у сфері захисту прав людини.

Окрему увагу приділено проблемам імплементації ісламських регіональних стандартів прав людини. Зокрема, проаналізовано декларативний характер частини регіональних актів, відсутність ефективних механізмів міжнародного контролю, проблему застережень до міжнародних договорів, а також колізії між універсальними міжнародно-правовими стандартами та нормами шариату. Встановлено, що у ряді випадків ісламські регіональні акти демонструють альтернативний підхід до розуміння окремих прав людини, насамперед у сфері свободи віросповідання, гендерної рівності та сімейних правовідносин. Визначено, що останніми роками спостерігається поступове зближення окремих ісламських регіональних актів із універсальними міжнародними стандартами прав людини, зокрема у сфері прав жінок, права на освіту, соціального захисту та недискримінації.

Ключові слова: права людини, міжнародне право прав людини, ісламське право, шаріат, регіональні норми у сфері прав людини, Організація ісламського співробітництва, Каїрська декларація прав людини в ісламі, Арабська хартія прав людини, міжнародні норми у сфері прав людини, регіональні механізми захисту прав людини.

Annotation. The article is devoted to a comprehensive study of Islamic regional legal norms in the field of human rights protection and their role in shaping a regional approach to human rights in Islamic states. The study examines the specific features of combining universal international human rights standards with Islamic religious and legal norms, as well as the influence of Sharia on the formation of regional legal mechanisms.

The article examines the role of the Organization of Islamic Cooperation in the formation of Islamic regional human rights standards and determines its significance as one of the principal subjects of the development of regional international human rights law in Islamic states. The specific features of the regional approach to human rights are analyzed, according to which human rights and freedoms are considered through the prism of Islamic legal tradition and Sharia norms. It is established that a significant number of Islamic regional documents enshrine a broad catalogue of human rights, including the right to life, the right to education, the right to work, the right to social protection, the right to a fair trial, and other fundamental rights and freedoms.

The paper analyzes the legal nature and content of the main Islamic regional human rights instruments, including the Universal Islamic Declaration of Human Rights, the Cairo Declaration on Human Rights in Islam, the Arab Charter on Human Rights, the OIC Declaration on Human Rights, and the Gulf Cooperation Council Human Rights Declaration. Particular attention is devoted to the analysis of their correlation with the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations of 1948 and other universal international legal instruments in the field of human rights protection.

Special attention is also given to the challenges of implementation of Islamic regional human rights standards. In particular, the declarative nature of some regional acts, the absence of effective international monitoring mechanisms, the issue of reservations to international treaties, as well as the conflicts between universal international legal standards and Sharia norms are analyzed. It is established that in a number of cases Islamic regional acts demonstrate an alternative approach to the understanding of certain human rights, particularly in the fields of freedom of religion, gender equality, and family relations. It is determined that in recent years there has been a gradual rapprochement of certain Islamic regional acts with universal international human rights standards, particularly in the fields of women's rights, the right to education, social protection, and non-discrimination.

Key words: human rights, international human rights law, Islamic law, Sharia, regional human rights norms, Organization of Islamic Cooperation, Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Arab Charter on Human Rights, international human rights standards, regional human rights protection mechanisms.

Виклад основного матеріалу. В сучасному міжнародному праві прав людини спостерігається посилення ролі регіональних механізмів захисту прав людини, які функціонують поряд з універсальною системою Організації Об'єднаних Націй. Особливе місце серед них займають ісламські регіональні нормативно-правові акти, що формуються під впливом як міжнародно-правових стандартів, так і релігійно-правових принципів ісламу. Вказані акти відображають прагнення ісламських держав сформувати власний регіональний підхід до прав людини, який враховує культурні, релігійні та історичні особливості. Саме тому дослідження таких документів набуває особливого значення для науки міжнародного права.

Актуальність теми обумовлена також тим, що ісламські регіональні механізми захисту прав людини залишаються недостатньо дослідженими в українській міжнародно-правовій науці, попри їх зростаючий вплив на розвиток сучасного міжнародного права прав людини. Водночас саме у межах ісламського регіону найбільш гостро проявляються дискусії щодо співвідношення універсальних стандартів прав людини та культурно-релігійної специфіки. Частина ісламських держав підтримує концепцію універсальності прав людини, тоді як інші наголошують на необхідності їх тлумачення відповідно до норм шаріату. Це зумовлює формування окремих регіональних правових актів, у яких права людини розглядаються крізь призму ісламської правової традиції.

Метою статті є дослідження ісламських регіональних нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини, визначення їх правової природи, особливостей та співвідношення з універсальними міжнародними стандартами прав людини. Особлива увага приділяється аналізу впливу зазначених актів на розвиток регіональної системи захисту прав людини в ісламських державах, а також проблемам їх практичної імплементації та відповідності загально визнаним принципам міжнародного права прав людини.

Стан наукового дослідження ісламських регіональних нормативно-правових актів у сфері прав людини свідчить про наявність значної кількості зарубіжних праць, присвячених співвідношенню універсальних та ісламських стандартів прав людини і ролі шаріату в регіональних правових системах. Серед зарубіжних дослідників, які аналізували зазначену проблематику, варто виділити А. А. Ан-Наїма, А. Е. Маєр, В. Халлака, Д. Еспозіто, М. Бадрана, З. Мір-Хоссейні, М. Камалі та інших. Їхні праці присвячені питанням ісламської концепції прав людини, правового плюралізму, регіоналізації міжнародного права прав людини та взаємодії міжнародних стандартів із ісламською правовою традицією. В українській міжнародно-правовій науці окремі аспекти прав людини в ісламських державах досліджувалися у працях таких вчених як: Х. Бехруз, Р. Давид, Н. Жданов, А. Массе, М. Марченко, Н. Оніщенко, А. Саїдов, Л. Сюккййнен та ін. Дослідження міжнародної системи захисту прав людини та її рівнів здійснювали такі науковці, як: М. Антонович, В. Владишевська, А. Гриб, В. Дронов, К. Степаненко, І. Шуміло та ін. Водночас комплексні дослідження, присвячені саме ісламським регіональним нормативно-правовим актам у сфері захисту прав людини, залишаються обмеженими. Недостатньо дослідженими є питання правової природи таких актів, їх співвідношення з універсальними міжнародними стандартами та їх впливу на розвиток регіональної системи захисту прав людини в ісламських державах.

Організація ісламського співробітництва (ОІС) відіграє важливу роль у формуванні регіональних стандартів у сфері прав людини в ісламських державах. Як міждержавна міжнародна організація, ОІС має міжнародну правосуб'єктність, що проявляється у здатності приймати міжнародні документи, формувати спільні політичні позиції держав-членів та брати участь у розвитку регіонального міжнародного права [1, с. 57]. Створення ОІС стало відображенням процесу регіоналізації міжнародного права прав людини, в межах якого окремі регіони формують власні механізми та стандарти захисту прав людини з урахуванням історичних, культурних і релігійних особливостей. У цьому контексті ісламські держави прагнули виробити власний підхід до прав людини, який би поєднував універсальні міжнародні стандарти з нормами ісламського права.

Особливістю діяльності ОІС є значний вплив шаріату на формування регіональних правових норм. На відміну від універсальної системи захисту прав людини, у документах ОІС права та свободи людини нерідко розглядаються через призму ісламської правової традиції [2]. Найбільш показовим прикладом є Каїрська декларація прав людини в ісламі 1990 року, у якій закріплено, що всі права та свободи підпорядковуються нормам шаріату. Як зазначає М. Камалі, такий підхід демонструє спробу ісламських держав сформувати альтернативну концепцію прав людини, засновану на ісламських цінностях і принципах [3]. Водночас низка науковців, зокрема А. А. Ан-Наїм і З. Мір-Хоссейні, наголошують на можливості узгодження ісламського права з універсальними міжнародними стандартами шляхом сучасного тлумачення норм шаріату [4, с. 41].

Таким чином, діяльність Організації ісламського співробітництва свідчить про формування окремого регіонального підходу до прав людини в ісламському світі. ОІС виступає не лише політичним майданчиком для співпраці ісламських держав, а й важливим суб'єктом розвитку регіональних стандартів у сфері прав людини. Разом із тим, співвідношення між універсальними міжнародними нормами та ісламськими правовими принципами залишається одним із найбільш дискусійних питань сучасного міжнародного права прав людини.

Одним із перших ісламських регіональних документів у сфері прав людини стала Загальна ісламська декларація прав людини. Зокрема, «на конференції присвяченій Магомету в Лондоні (1980 року) була прийнята Загальна ісламська декларація прав людини, яку опублікували в 1981 році. В ісламській декларації відображені основні права людини, які вважаються прописаними в ісламі. Це право на життя, право на свободу в усіх її формах, право на працю, право на освіту, право на соціальне забезпечення, недопущення дискримінації, право на справедливість, право на захист, право на судовий процес, право на захист проти перевищення влади, право на захист права власності, право на захист від тортур, право на особисте життя, право на участь в управлінні справами суспільства тощо. На перший погляд, можна побачити, що Декларація загалом відображає основні права та свободи людини, закріплені у Загальній декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй 1948 року. Водночас її особливістю є те, що права людини тлумачаться крізь призму ісламської правової традиції та норм шаріату» [5, с. 68]. Саме релігійний характер правового обґрунтування став однією з головних відмінностей ісламського регіонального підходу до прав людини від універсальної міжнародної системи захисту прав людини.

Одним із найбільш відомих ісламських регіональних документів у сфері прав людини є Каїрська декларація прав людини в ісламі, прийнята у 1990 році державами-членами Організацією ісламського співробітництва. Її ухвалення стало важливим етапом формування ісламського регіонального підходу до прав людини та своєрідною відповіддю ісламських держав на універсальну систему міжнародного права прав людини. Документ закріплює широкий перелік прав і свобод, серед яких право на життя, людську гідність, свободу, рівність, соціальний захист, освіту, працю та справедливий судовий розгляд [6]. Водночас особливістю Декларації є те, що всі права та свободи людини тлумачаться відповідно до норм шаріату, який визнається основним джерелом їх регулювання.

На відміну від Загальної декларації прав людини Організації Об'єднаних Націй 1948 року, Каїрська декларація виходить із концепції, відповідно до якої права людини мають не лише універсальний, але й релігійний характер. Зокрема, статті 24 та 25 Декларації прямо встановлюють, що всі права і свободи, передбачені документом, підпорядковуються ісламському шаріату [6]. Саме ці положення стали предметом найбільшої критики з боку міжнародних правозахисних організацій та частини науковців, оскільки вони створюють можливість обмеження окремих прав людини через релігійне тлумачення [7]. А. Е. Маєр зазначає, що Каїрська декларація демонструє спробу сформуванню альтернативну ісламську концепцію прав людини, у якій універсальні міжнародні стандарти адаптуються до ісламської правової традиції [8].

Разом із тим, низка дослідників вважає, що Каїрська декларація має важливе значення для розвитку регіональних механізмів захисту прав людини в ісламському світі. Д. Аріф наголошує, що її прийняття стало спробою інтегрувати міжнародно-правову концепцію прав людини в ісламський правовий простір та виробити спільний нормативний підхід для ісламських держав [9]. Крім того, документ сприяв подальшому розвитку регіонального правового регулювання у сфері прав людини та став основою для прийняття інших актів Організації ісламського співробітництва у цій сфері. Водночас Каїрська декларація залишається одним із найбільш дискусійних документів сучасного міжнародного права прав людини. Її положення і сьогодні викликають наукові дискусії щодо співвідношення універсалізму прав людини та культурно-релігійного релятивізму. Саме тому аналіз цього документа має важливе значення для розуміння особливостей ісламського регіонального

підходу до прав людини та його взаємодії з універсальною міжнародною системою захисту прав людини.

Арабська хартія прав людини є одним із ключових регіональних нормативно-правових актів у сфері захисту прав людини в арабському світі. Документ був прийнятий у межах Ліги арабських держав та набув чинності у 2008 році після ратифікації необхідною кількістю держав. Прийняття Хартії стало спробою сформувати регіональну систему захисту прав людини, адаптовану до політичних, культурних і релігійних особливостей арабських держав [10]. У Хартії закріплено широкий каталог громадянських, політичних, економічних, соціальних і культурних прав, зокрема право на життя, свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд, свободу думки та вираження поглядів, право на освіту, працю та соціальний захист.

Особливістю Арабської хартії прав людини є поєднання універсальних міжнародно-правових стандартів із регіональною специфікою арабських держав. У преамбулі документа містяться посилання як на Загальну декларацію прав людини Організації Об'єднаних Націй, так і на релігійні та цивілізаційні цінності арабського світу [10, р. 80]. На відміну від Каїрської декларації прав людини в ісламі, Арабська хартія має більш виражений міжнародно-правовий характер та значно ближча до універсальної концепції прав людини. Водночас окремі її положення продовжують викликати дискусії серед науковців і міжнародних правозахисних організацій, зокрема щодо співвідношення окремих норм Хартії із міжнародними стандартами у сфері гендерної рівності та свободи віросповідання.

Важливим елементом Арабської хартії прав людини є створення механізму моніторингу її виконання. З цією метою був утворений Арабський комітет з прав людини, який здійснює розгляд періодичних доповідей держав-учасниць щодо виконання положень Хартії. Однак, на відміну від європейської чи міжамериканської систем захисту прав людини, регіональний механізм арабських держав залишається менш ефективним через відсутність повноцінного судового органу та обмежені контрольні повноваження [11]. Попри це, Арабська хартія прав людини має важливе значення для розвитку регіональної системи захисту прав людини в арабському світі та демонструє тенденцію до поступової інституціоналізації регіональних механізмів у сфері міжнародного права прав людини [12].

Декларація прав людини Організації ісламського співробітництва 2020 року стала важливим етапом розвитку ісламських регіональних стандартів у сфері прав людини. Документ був офіційно прийнятий 28 листопада 2020 року як оновлена та переглянута версія Каїрської декларації прав людини в ісламі 1990 року. Його прийняття відображало прагнення держав-членів Організації ісламського співробітництва наблизити ісламське бачення прав людини до сучасних універсальних міжнародно-правових стандартів, зберігаючи при цьому релігійні та культурні особливості ісламського світу [13, с. 58]. На відміну від Каїрської декларації 1990 року, новий документ характеризується більш поміркованою правовою риторикою та менш категоричним підпорядкуванням прав людини нормам шаріату.

У Декларації 2020 року значна увага приділяється принципам людської гідності, недискримінації, рівності, соціальної справедливості та захисту вразливих груп населення. Документ також містить положення щодо прав жінок, прав дитини, права на освіту, охорону здоров'я та участь у суспільному житті. Попри більш сучасний характер документа, серед науковців продовжуються дискусії щодо його практичного значення та ефективності. Частина дослідників вважає, що Декларація 2020 року свідчить про поступову трансформацію регіонального ісламського підходу до прав людини та прагнення до більшої гармонізації з міжнародним правом прав людини. Інші наголошують, що навіть оновлена редакція документа зберігає концептуальну залежність від релігійного тлумачення прав і свобод людини, що може створювати складнощі у питаннях універсальності прав людини та їх однакового застосування [13, с. 65].

Також серед регіональних нормативно-правових актів варто зазначити Декларацію прав людини держав-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки, яка була створена з

метою формування спільного регіонального підходу до прав людини в державах Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Кувейті, Бахреїні та Омані. Документ закріплює право на життя, особисту безпеку, охорону здоров'я, освіту, працю, соціальне забезпечення та судовий захист. Окрему увагу приділено захисту сім'ї як основного елементу суспільства, а також ролі жінки в сімейних та суспільних відносинах [14]. У Декларації також передбачено заборону катувань, свавільного затримання та дискримінації. Водночас документ має виражену регіональну та релігійно-правову специфіку. На відміну від універсальних міжнародних актів, окремі права та свободи у Декларації розглядаються через призму ісламських цінностей і норм шариату [15]. Наприклад, питання сімейних правовідносин, прав жінок та моральних обмежень пов'язуються із традиційними ісламськими підходами до сім'ї та суспільства.

Слід також згадати Пакт про права дитини в ісламі, прийнятий Організацією ісламського співробітництва у 2005 році, став одним із перших спеціалізованих ісламських регіональних документів, присвячених саме правам дитини. Документ містить положення щодо обов'язковості реєстрації народження дитини, права на громадянство, заборони дитячої праці, права на освіту та медичну допомогу. Окремо підкреслюється відповідальність держав за захист дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-біженців та дітей, які постраждали внаслідок збройних конфліктів. Пакт також закріплює обов'язок держав вживати заходів щодо недопущення експлуатації дітей та їх втягнення у збройні конфлікти. Водночас особливістю документа є те, що права дитини тлумачаться відповідно до ісламських моральних принципів та норм шариату, а сім'я визначається основною інституцією виховання і захисту дитини [16]. Поєднання міжнародно-правових стандартів із релігійно-правовими підходами відрізняє Пакт від універсальної Конвенції ООН про права дитини 1989 року.

Попри активний розвиток ісламських регіональних нормативно-правових актів у сфері прав людини, їх імплементація має певні проблемні аспекти. Значна частина таких документів має переважно декларативний характер і не передбачає ефективних механізмів міжнародного контролю або юридичної відповідальності держав за порушення прав людини. На відміну від європейської системи захисту прав людини, в ісламському регіоні відсутній повноцінний регіональний судовий орган із обов'язковою юрисдикцією. Додатковою проблемою залишаються колізії між універсальними міжнародно-правовими стандартами та нормами шариату, особливо у сфері сімейного права, свободи віросповідання та гендерної рівності. Важливе значення також має проблема застережень до міжнародних договорів, наприклад до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, коли окремі ісламські держави обмежують застосування положень договору через їх невідповідність ісламському праву. Водночас сучасний розвиток ісламських регіональних стандартів свідчить про поступове зближення з універсальною системою міжнародного права прав людини. На цей процес впливають діяльність міжнародних організацій, механізми Організації Об'єднаних Націй, а також внутрішньодержавні реформи в окремих ісламських державах, зокрема у сфері прав жінок, доступу до освіти, праці та участі в управлінні державними справами. Це свідчить про поступову трансформацію регіонального правового дискурсу та посилення уваги до прав людини в ісламських державах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бразулук В.П. Організація ісламського співробітництва: історія створення та правова основа діяльності. *Права людини: методологічний, гносеологічний та онтологічний аспекти*: матеріали Регіон. наук.-практ. конф. з нагоди 72-ої річниці проголошення Загальної декларації прав людини (м. Дніпро, 9 груд. 2020 р.). Дніпро : ДДУВС, 2021. С. 56-58.
2. Hallaq W. B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2009. 626 p.
3. Kamali M. H. *Shari'ah law: an introduction*. Oneworld Publications, 2021.

4. An-Na'im A. A. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge : Harvard University Press, 2008. 336 p.
5. Біла-Кисельова А. А. Правові аспекти щодо механізму захисту прав людини на регіональних рівнях. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. № 2(23). С. 67-71.
6. Cairo Declaration on Human Rights in Islam. Organization of the Islamic Conference (OIC). Islamic Conference of Foreign Ministers. 5 August 1990. URL: <https://www.refworld.org/legal/resolution/oic/1990/en/13797> (дата звернення: 11.05.2025).
7. Країнський О. М., Лисик В. М. Міждержавне співробітництво з питань захисту прав людини на Близькому Сході та Південно-Східній Азії. *Альманах Міжнародного Права*. 2015. № 8. С. 29-38.
8. Mayer A. E. *Islam and human rights: tradition and politics*. Taylor & Francis Group. 2018.
9. Arif, D. S. Human Rights in Islam: A Model for Universal Dignity and Prosperity. *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization*. 2025. Vol. 6(4). P. 8-14. URL: <https://arjicc.com/index.php/arjicc/article/view/447> (дата звернення: 12.05.2025).
10. El Fegiery M. The Arab Charter on Human Rights and International Human Rights Standards: The Practices and Approaches of the Arab Human Rights Committee. *Almuntaqa*. 2024. Vol. 7 (3) P. 78-97.
11. Gui C. The Arab Charter on Human Rights. Human Rights Center Antonio Papisca. URL: <https://unipd-centrodirittiumani.it/en/topics/the-arab-charter-on-human-rights> (дата звернення: 12.05.2025).
12. Мамедов Ю. Механізм захисту прав людини в межах діяльності Ліги арабських держав (історичний аспект). *Філософські та методологічні проблеми права № 1 (27)*. 2024. № 1 (27). С. 109-116.
13. Salimi Y. Revision of the Cairo Declaration on Human Rights in Islam and the future of Sharia in the Islamic world. *The World of Islam – Dilemmas of Politics and Culture*. University of Lodz Department of Middle East and North Africa. 2025. P. 55-68.
14. Alfadhel K. The GCC Human Rights Declaration: An Instrumentation of Cultural Relativism. *Arab Law Quarterly*. Vol. 31(1) (2017). P. 89-95.
15. el-Mumin M. Gulf Declaration of Human Rights (GDHR) Protection against slavery: a double-edged sword. *Arab Law Quarterly*. 2020. Vol. 34. No. 3 2020. P. 241-266. URL: <https://www.jstor.org/stable/27076391> (дата звернення: 12.05.2025).
16. Nasrin M. Does the Covenant on the Rights of the Child in Islam provide adequate protection for children affected by armed conflicts? *Muslim World Journal of Human Rights*. 2011. Vol. 8(1). URL: <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1220> (дата звернення: 14.05.2025).